

Las personas que se inyectan drogas presentan un mayor riesgo de sufrir complicaciones por el COVID-19 que la población general. Las barreras socio-sanitarias (falta de vivienda, vivir en espacios congregados, acceso a atención médica, transporte, etc.) y las condiciones de salud subyacentes, como el VIH y la hepatitis C, contribuyen a aumentar el riesgo. Sin embargo, el estigma del uso de drogas entre los proveedores de cuidados de la salud, así como las limitaciones en acceso a medios de transporte y seguro médico, han contribuido a la baja aceptación de las pruebas de COVID-19 entre las personas que se inyectan drogas. Sin embargo, los programas de intercambio de jeringas proporcionan acceso a recursos y a una atención médica de alta calidad y sin prejuicios. Este estudio tuvo como objetivo comprobar si el uso de incentivos en los programas de intercambio de jeringas locales mejoraría la aceptación de las pruebas de COVID-19 entre las personas que se inyectan drogas.

DÓNDE

Los programas de intercambio de jeringas en 4 condados de Oregón

CUÁNDO

Febrero - abril de 2021

HALLAZGOS CLAVE

Aproximadamente una persona por semana se realizó la prueba cuando no se ofrecieron incentivos, frente a aproximadamente 6 personas por semana cuando se ofrecieron incentivos. En este breve período de tiempo, la gestión de contingencias no mejoró las pruebas de detección del COVID-19 entre las personas que se inyectan drogas de las zonas menos pobladas.

POBLACIÓN

Las personas que se inyectan drogas que buscaban atención en uno de los 9 los programas de intercambio de jeringas en 4 condados de Oregón

2 condados eran rurales y 2 estaban en pequeños centros urbanos

Aproximadamente el 80 % de los participantes eran blancos, el 10 % hispanos/latinos

El 30 % eran mujeres

El 55 % fueron alojados temporalmente o no se alojaron

RECOMENDACIONES

En este estudio, la gestión de contingencias (ofrecer incentivos) aumentó significativamente las pruebas entre las personas que se inyectan drogas. Esto sugiere que ofrecer incentivos podría ser una estrategia efectiva a considerar cuando se trabaja con esta población. Será importante continuar con este tipo de estrategias entre las personas que se inyectan drogas, debido a su mayor vulnerabilidad a el COVID-19, las barreras para el acceso a los servicios de salud pueden influir en la aceptación de la vacunación y las nuevas variantes del COVID-19 que pueden dar lugar a nuevas oleadas.

Ofrecer incentivos también puede ayudar a mejorar la aceptación de la vacuna y el cumplimiento de medidas de seguridad entre las personas que se inyectan drogas para el COVID-19 y otras enfermedades infecciosas. El aumento en el número de personas que se someten a las pruebas o a las vacunas contra el COVID-19 es una forma de ayudar a garantizar que los miembros de esta comunidad puedan protegerse a sí mismos y a los que les rodean. Sin embargo, es importante establecer sistemas de monitoreo para garantizar que las personas no se vacunen después de haber completado una serie de vacunas.

QUÉ SUCEDIÓ

El equipo de investigación implementó un programa de pruebas de COVID-19 en 9 de los programas de intercambio de jeringas de 4 condados (2 rurales, 2 pequeños centros urbanos) en Oregón. El personal del estudio comenzó el programa de pruebas gratuitas el 1 de febrero de 2021. Cinco semanas después, empezaron a ofrecer incentivos para las pruebas en forma de una tarjeta de regalo de \$10 para Walmart o Kroeger.

El personal del estudio realizó un seguimiento del número de clientes de los programas de intercambio de jeringas por semana que se sometieron a pruebas de COVID, tanto antes como después de ofrecer la tarjeta regalo de \$10 (durante el período de gestión de contingencias). Estos datos se analizaron por fase y por centro para comprender los efectos de la gestión de contingencias en las tasas de pruebas de COVID-19.

Este resumen se realizó en septiembre de 2022. Este resumen incluye únicamente los resultados de un estudio único. Otros estudios pueden encontrar resultados diferentes. El estudio fue apoyado por la RADx-UP programa Aceleración Rápida del Diagnóstico en Poblaciones Desfavorecidas de los Institutos Nacionales de Salud: www.radx-up.org

Fuente: : Cioffi CC, Kosty D, Capron CG, Tavalire HF, Barnes RC, Mauricio AM. Contingency Management and SARS-CoV-2 Testing Among People Who Inject Drugs. *Public Health Reports*. 2022;137(3):573-579. doi:10.1177/00333549221074385

To read the published research article, visit radx-up.org.

Una colaboración de investigación con la Alianza contra el VIH

HIVAlliance

UNIVERSITY OF OREGON